

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(5)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 416 sahifa,
27-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Формирование здоровьесберегающей образовательной среды в начальной школе в условиях инклюзии.....	10
<i>Тургунова Нилуфар Абдусаломовна</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tez va aniq hisoblash ko'nikmalarini rivojlantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	16
<i>Dehqonova Maxliyoxon Shuhratjon, Musinjonova Dildoraxon Mahmudjon</i>	
Научно-педагогический анализ методов математического моделирования: численные и аналитические подходы в обучении студентов	19
<i>Мусурмонова Маъмура Оман кизи, Жураева Феруза Бахтиёр кизи, Сарсенбаева Мархабо Шадибековна</i>	
Inklyuziv ta'lim sharoitida boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijtimoiy moslashuvini rivojlantirish texnologiyasi.....	26
<i>Turdimurodova Muazzam Muzaffarbek qizi</i>	
M. Tvenning "Tom Soyerning boshidan kechirganlari" romanida bolalar obrazining tasviri masalasi	29
<i>Sattarov Farrux Nuridinovich</i>	
Pedagogik dasturiy vositalar yordamida dars sifatini oshirish	35
<i>D. K. Ibadullayev</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning kasbga qiziqishlarini rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik zaruriyati	41
<i>Isabekova Dilafuz Shermirzayevna</i>	
Молодёжь Узбекистана в системе политических процессов.....	46
<i>Юсупова Элеонора Фердинандовна</i>	
Математика o'qitishda zamonaviy yondashuvlar: vaziyatli tahlil va amaliy samaradorlik	51
<i>Matyaqubova Nazira Hikmat qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik mahoratini sun'iy intellekt texnologiyalari asosida rivojlantirishning metodik modeli.....	54
<i>Choriyev Olmosbek Baxriddin o'g'li</i>	
Fan va tilni integratsiyalashgan holda o'qitish (CLIL)	60
<i>M. D. Boynazarova</i>	
Оптимизация показателей сердечного цикла у спортсменов при хроническом физическом перенапряжении посредством фармакологической поддержки	63
<i>Нормуратов Абдулла Саппарович</i>	
Chidamlilikka yo'naltirilgan sport turlarida uglevod va energiya almashinuvini farmakologik korreksiyasi....	67
<i>Normuratov Abdulla Sapparovich</i>	
O'quvchilarga dutor ijrochiligini o'rgatishning pedagogik yondashuvlari	70
<i>Sa'dullayev Og'abek Abdurashid o'g'li, Nazirullayeva Nodira Akmal qizi</i>	
Bolalar musiqa va san'at maktablarida individual va jamoa mashg'ulotlarini tashkil etish mexanizmlari (cholg'u ijrochiligi misolida).....	74
<i>Omonova Charos Baxodir qizi</i>	
Bo'lajak maktabgacha ta'lim tarbiyachilarining o'quv-biluv faoliyatini motivatsiyalashda interfaol metodlardan foydalanish.....	79
<i>Saidova Zulfizar Norbobo qizi</i>	
O'qituvchining kognitiv egizagi (Digital Twin): sun'iy intellekt yordamida individual pedagogik uslubni modellashtirish.....	83
<i>Kuchkarova Feruza Qambaraliyevna</i>	
Abdusamad Boboxo'jayev rahbarligida tarix va arxeologiya institutining rivoji: 1964-yilgi arxiv hujjati misolida	91
<i>Abdullayev Botir Jabbor o'g'li</i>	
Maktab o'quvchilarining musiqiy idrokni shakllantirishning ijtimoiy va didaktik zarurati.....	93
<i>Abdumannan Maxammatov</i>	

“Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kalokagatiyani rivojlantirishning KAMOL modeli asosidagi pedagogik texnologiyasi”	97
<i>Abdurahmonova Dilorom Jovliyevna</i>	
Morphological Structure and Word Formation of Ecotourism Terminology: A Cross-Linguistic Analysis With Reference to the Uzbek Language.....	104
<i>Absamatova Charos</i>	
Fizika fanini o'tmda o'qitishda masalalar yechishning ilmiy-metodik ahamiyati	107
<i>Akmal Mustafoyev Isaqulovich, Munajat Mustafoyeva Oltibekovna</i>	
Kasbiy yo'naltirilgan ingliz tili darslarida metakognitiv strategiyalar asosida akademik nutqni rivojlantirish ..	111
<i>Allamuratov G'ofur Ashurovich</i>	
Maktabgacha ta'limda bolalarning mayda qo'l motorikasini rivojlantirish metodikasi	116
<i>Amanova Albina Dexqon qizi</i>	
Psychological Approaches in Teaching English in Preschool Education and their Effectiveness	120
<i>Berdiqulova Zamira Albertovna</i>	
The Role of Family, Education, and Community Systems in Shaping Individual Psychological Well-Being .	124
<i>Diibar Abdullayeva Ubaydullayevna, Iroda Panjiyeva Khayitovna</i>	
Nomoddiy madaniy merosning talaba-yoshlarni yuksak ma'naviyatli shaxs sifatida tarbiyalashdagi ahamiyati	127
<i>Erboyev Suxrob Abdusalomovich</i>	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida inson resurslarini boshqarishda muvozanatlashgan ko'rsatkichlar tizimidan foydalanishning nazariy asoslari	131
<i>Gulmira Jumanova</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini o'stirishda badiiy adabiyotning dolzarbligi	135
<i>Hasanova X. Z.</i>	
Gospital ta'lim sharoitida ona tili fanini o'qitishda raqamli texnologiyalardan foydalanish samaradorligi	139
<i>Hikmatov Bobobek Saydulloyevich</i>	
ASB bo'lgan bolalarda sensor buzilishlarning kognitiv va ijtimoiy rivojlanishga ta'siri	142
<i>Isaxanova Oybarchin Abduraxim qizi</i>	
Maktabgacha ta'limda kommunikativ faoliyat samaradorligining pedagogik mexanizmlari	146
<i>Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna</i>	
David haykali ko'z bo'lagining qalamtasvirini bajarish usullari.....	149
<i>Mo'minov Baxtiyor Karamatovich</i>	
Ta'limda fanlararo integratsiyadan foydalanishning pedagogik va psixologik asoslari	154
<i>Oblakulova Nodira Abduvali qizi</i>	
Ellipslarni tasviriy san'at va muhandislik grafikasida yasash metodikasi.....	160
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
Kommunikativ strategiyaning yuzaga kelish omillari	170
<i>Normaxmatova Feruza Ruziboyevna</i>	
Umumta'lim maktab musiqa madaniyati darslarida raqamli texnologiyalardan foydalanish muammo va yechimlari	174
<i>O'rishboyeva Xumora O'rol qizi</i>	
Maktabda jismoniy tarbiya darslarida futbol elementlaridan foydalanib 10-11 yoshli bolalarda tezkor-kuch qobiliyatlarini rivojlantirish uslubiyati	177
<i>Qurbonbayeva Maftuna G'ayrat qizi</i>	
Maktabda darsdan tashqari futbol to'garaklarida o'quvchilarning tezkor-kuch qobiliyatlarini takomillashtirish	182
<i>Ro'ziboyeva Fotima Quدرات qizi</i>	
Matn ustida ishlash samaradorligini baholash mezonlari	187
<i>Sadarova Nilufar</i>	
Neyroestetik stimulning yosh dinamikasidagi roli: kognitiv emotsional sferani qayta tashkil etish mexanizmlari.....	193
<i>Salaxidinova Xolida Xaliljonovna</i>	

Оптимизация трудовых отношений в системе общего среднего образования на основе HR-менеджмента: эмпирический анализ.....	284
Турикова Лазокат Машрабовна	
Pedagoglarning huquqiy maqomi hamda global kompetensiyalar bilan bog'liq muammo va yechimlar.....	296
Javohir Baxtiyorovich Shukurov	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida og'zaki nutqni rivojlantirishning kommunikativ yondashuv asoslari.....	305
Holikulova Feruza Xasanovna	
Talabalarda internet va ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishning agressiv xulq-atvorga ta'siri.....	309
Tosheva Sayyora Raxmonqulovna	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda mantiqiy fikrlashni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	314
Nurmatova Iroda Toxtasinovna, Qutlimuratova Dilnoza Oybek qizi	
O'quv materiallarini didaktik prinsiplar asosida bayon qilishning nazariy-amaliy asoslari.....	318
Turdiyeva Navruza Sheraliyevna	
Raqamli va globallashtirilgan muhitda maktabgacha yoshdagi bolalarda ma'naviy-axloqiy qadriyatlarini rivojlantirish.....	323
Avazova Xidoyat Zafar qizi	
Boshlang'ich sinf o'qish darslarida badiiy asar tahlil qilish kompetensiyasini shakllantirish orqali o'quvchilar nutqini boyitish ("Bog'bon va nihol" rivoyati misolida).....	327
Normurodova Nigora Abdusattorovna, Abduxalilova Mohinur To'raqul qizi	
Qoraqalpog'iston cho'l yaylovlarning holatiga katta qumsichqonlar ta'sirini baholash.....	331
Adilbayeva Genjexan	
O'zbekiston zaminida uyg'onish - renessans hodisasining yuz berishi: shakllanishi, musulmon va insoniyat dunyosi taraqqiyotidagi o'rni.....	335
Choriyev Mirjalol Baxtiyor o'g'li	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining ekologik kompetentligini badiiy-loyihaviy faoliyat orqali rivojlantirish metodikasi.....	340
Istamov Zavqiddin Sa'dulloevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida fonetik kompetensiyani rivojlantirish orqali orfoqrafik va orfoepik bilimlarni shakllantirish.....	344
Mamasidikova Naima Toxirjon qizi	
Talabalarining mustaqil o'qish va o'rganish kompetensiyalarini rivojlantirishning metakognitiv aspektlari.....	348
Mirsobitova Parvina Bahodir qizi	
Sun'iy intellekt vositasida talabalarining axloqiy-estetik madaniyatini rivojlantirishning pedagogik asoslari..	351
Muminov Zokir Sharop o'g'li	
Ta'lim muhitining o'quvchilarning emotsional holatiga ta'siri.....	354
Nurmatov Nurhayot Nurziyat o'g'li, Otaqurbonbova Nigina Rustam qizi	
STEAM yondashuvi asosida o'simliklar fiziologiyasi fanida o'quv mazmunini didaktik qayta tashkil etish xususiyatlari.....	358
Xoliqulova Gulchehra Alimardon qizi	
Особенности развития эмоционального интеллекта у детей дошкольного возраста.....	363
Мирзаева Наргиза	
Inklyuziv ta'limni tashkil etishning pedagogik asoslari.....	367
Abdanbekova Nilufar Rixsiyevna	
O'qituvchining pedagogik mahoratini takomillashtirish va uni rivojlantirish omillari.....	370
Ismailova Shaira Ferdausovna	
Maktab o'quvchilarida o'zini o'zi tarbiyalashni shakllantirishning pedagogik asoslari (8–9-sinflar asosida)..	373
Norxo'jayeva Lobar Nuriddin qizi	
Inkluziv ta'limda pedagoglarning mahorati va pedagogik innovatsiyalar.....	378
Raxmonova Gullola Shavkatovna	
The Impact of Collaborative Writing Activities on EFL University Students' Essay Writing Skills: A Classroom-Based Study.....	382
Shovkiewa Munisa Shonazar kizi	

CONTENTS

MUNDARIJA SOÐERJANIE

ChatGPT va generativ AI vositalarining o'quv jarayonidagi didaktik imkoniyatlari.....	386
Sotivoldiyev Shohruhmirzo Abdumalik o'g'li	
O'qituvchi shaxsining pedagogik etikasi va kasbiy madaniyati.....	390
Sultonova Nargiza Nigmatovna	
Raqamli transformatsiya sharoitida talabalarining media savodxonligini rivojlantirishning pedagogik-psixologik mexanizmlari.....	393
Zaxiriddinova Shaxlo, Nurova Manzura, Murodova Fayoza	
Talabalar matematik tafakkurini rivojlantirishda analizdan masalalar yechish strategiyalari	397
Zaxiriddinova Shaxlo, Tufliyeva Roziya, Ismatullayev Javohir	
Роль социальной компетенции в процессе интенсивного когнитивного развития	402
З. Ф. Азизова	
Роль научного знания в повышении качества образования	406
Сагатова Диёра Абдулазиз кизи	
Методы использование информационных технологий в научном исследовании качества образования в ВУЗе.....	409
Уразова Марина Батыровна, Туленова Карима Жандаровна, Генжебаева Кундуз Саламат кизи	
Академический стресс и формирование механизма "Самообвинения" у студентов	412
Хошимова Дилорам Анваровна, Немаджанова Наргиза	

MAKTABGACHA KATTA YOSHDAGI BOLALARDA MANTIQUIY FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI

Nurmatova Iroda Toxtasinovna

Nizomiy nomidagi O'zMPU,
"Maktabgacha ta'lim nazariyasi va metodikasi" kafedrası dotsenti (PhD)

Qutlimuratova Dilnoza Oybek qizi

Nizomiy nomidagi O'zMPU,
Ta'lim va tarbiya nazariyasi (maktabgacha ta'lim) yo'nalishi
1-kurs magistranti

Annotatsiya: Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda mantiqiy fikrlashni rivojlantirishning nazariy asoslari, pedagogik shart-sharoitlari va samarali metodlari tahlil qilinadi. Bolalar tafakkur jarayonlarini shakllantirishda didaktik o'yinlar, muammoli vaziyatlar hamda interfaol yondashuvlarning ahamiyati ilmiy jihatdan yoritiladi.

Kalit so'zlar: mantiqiy fikrlash, maktabgacha ta'lim, tafakkur rivoji, didaktik o'yinlar, muammoli vaziyatlar, kognitiv rivojlantirish, interfaol metodlar, pedagogik texnologiyalar.

Abstract: The theoretical foundations, pedagogical conditions, and effective methods for developing logical thinking in older preschool children are examined. The significance of didactic games, problem-based situations, and interactive approaches in shaping children's thinking processes is scientifically substantiated.

Key words: logical thinking, preschool education, development of thinking, didactic games, problem-based situations, cognitive development, interactive methods, pedagogical technologies.

Аннотация: Рассматриваются теоретические основы, педагогические условия и эффективные методы развития логического мышления у детей старшего дошкольного возраста. Научно обоснована значимость дидактических игр, проблемных ситуаций и интерактивных подходов в формировании мыслительных процессов у детей.

Ключевые слова: логическое мышление, дошкольное образование, развитие мышления, дидактические игры, проблемные ситуации, когнитивное развитие, интерактивные методы, педагогические технологии.

KIRISH

Hozirgi globallashuv sharoitida ta'lim tizimidan yuqori intellektual salohiyat talab etilmoqda ^[1]. Shu sababli bolalarda kichik yoshdan boshlab fikrlash jarayonlarini rivojlantirish zarurati ortib bormoqda. Maktabgacha yosh davri tafakkurning intensiv rivojlanish bosqichi hisoblanadi. Aynan shu davrda bolalarda mantiqiy operatsiyalar shakllanadi. Ular solishtirish, tahlil qilish va umumlashtirish kabi ko'nikmalarni egallay boshlaydilar.

Maktabgacha ta'lim tizimi bolalarning intellektual va shaxsiy rivojlanishida muhim o'rin egallaydi ^[2]. Psixologik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bolalarda tafakkur faoliyati bosqichma-bosqich rivojlanadi. Bu jarayonda tarbiyachi va pedagoglarning roli beqiyosdir. To'g'ri tashkil etilgan ta'lim jarayoni bolalarda mantiqiy fikrlashni samarali rivojlantiradi ^[3].

Ayniqsa, maktabgacha katta yoshdagi bolalarda mantiqiy fikrlashni shakllantirish dolzarb pedagogik masalalardan biridir ^[4]. Mantiqiy fikrlash bolaning atrof-muhitni anglashida asosiy vosita hisoblanadi. U orqali bola voqea va hodisalar o'rtasidagi bog'liqlikni tushunishni boshlaydi ^[4].

Mantiqiy tafakkur bolalarda mustaqil fikr yuritish qobiliyatini rivojlantiradi. Bu esa ularning keyingi ta'lim bosqichida muvaffaqiyatli o'qishiga zamin yaratadi. Ayniqsa, o'yin faoliyati bu jarayonda muhim vosita hisoblanadi. Chunki o'yin orqali bola erkin fikrlaydi va muammolarni hal qilishga intiladi ^[6].

Mantiqiy fikrlashni rivojlantirishda muammoli vaziyatlar yaratish muhim ahamiyatga ega. Bunday vaziyatlar bolani izlanishga undaydi va mustaqil qaror qabul qilishga o'rgatadi. Zamonaviy pedagogik yondashuvlar bolani faol subyekt sifatida ko'rishni talab qiladi.

Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda mantiqiy fikrlashni rivojlantirish quyidagilar asosida samarali amalga oshiriladi:

- didaktik va intellektual o'yinlar;
- muammoli vaziyatlar yaratish;
- savol-javob va muloqot metodlari;
- STEAM va integrativ yondashuv;
- modellashtirish va taqqoslash mashqlari^[7].

Bu metodlar bolalarning faolligini oshirib, ularni mustaqil fikrlashga undaydi va mantiqiy operatsiyalarni shakllantirishga xizmat qiladi^[8]. Zamonaviy pedagogik konsepsiyalarda reflektiv ta'limga alohida e'tibor qaratilmoqda. Refleksiya jarayoni bolalarning o'z fikrlash faoliyatini tahlil qilishiga yordam beradi, bu esa mantiqiy fikrlashning chuqurlashuviga olib keladi^[9]. Mantiqiy fikrlashni rivojlantirish quyidagi asosiy funksiyalarni shakllantiradi:

- bilish faoliyatini faollashtiradi;
- intellektual rivojlanishni ta'minlaydi;
- muammoli vaziyatlarni hal qilish ko'nikmasini shakllantiradi;
- mustaqil ta'lim olishga tayyorlaydi;
- shaxsning ijtimoiy moslashuvchanligini oshiradi^[10].

Shu nuqtai nazardan, ta'lim jarayonida interfaol metodlardan foydalanish dolzarb hisoblanadi. Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda mantiqiy fikrlashni rivojlantirish nazariy asoslarni chuqur o'rganishni talab qiladi. Bu esa pedagogik faoliyatni ilmiy asosda tashkil etish imkonini beradi^[2]. Natijada bolalarda tafakkur jarayonlari yanada mukammal shakllanadi. Shu bois ushbu mavzu ilmiy va amaliy jihatdan muhim ahamiyat kasb etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda mantiqiy fikrlashni rivojlantirish masalasi zamonaviy pedagogika va psixologiya fanlarida muhim ilmiy yo'nalishlardan biri sifatida qaraladi. Ushbu jarayon bolalarning umumiy intellektual rivoji bilan uzviy bog'liq bo'lib, ularni mustaqil fikrlashga o'rgatish orqali amalga oshiriladi. Hasanboyeva va Tojiboyeva tomonidan 2018-yilda yaratilgan "Maktabgacha pedagogika" asarida bolalarda tafakkur jarayonlarini shakllantirishda didaktik vositalar va ta'lim metodlarining o'rni ilmiy asosda yoritilgan. Unda bolalarning yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda mantiqiy operatsiyalarni bosqichma-bosqich rivojlantirish zarurligi ta'kidlangan.

O'zbek olimlarining ilmiy tadqiqotlarida bolalarda kognitiv rivojlanish va tafakkur jarayonlarining shakllanishiga alohida e'tibor qaratilgan. Karimova 2019-yilda bolalarda kognitiv rivojlanishning psixologik xususiyatlarini tahlil qilib, fikrlash jarayonining muhit va ta'lim bilan chambarchas bog'liqligini asoslab bergan. Qodirova 2021-yilda maktabgacha yoshdagi bolalarda tafakkur jarayonlarini rivojlantirishning samarali usullarini ko'rsatib, tizimli yondashuvning ahamiyatini ochib bergan. Bozorov 2020-yilda bolalarda mantiqiy fikrlashni shakllantirishning pedagogik asoslarini tahlil qilib, bu jarayonda faol metodlardan foydalanish zarurligini ilmiy jihatdan asoslagan.

Zamonaviy tadqiqotlar mantiqiy fikrlashni rivojlantirishda innovatsion pedagogik yondashuvlarning samaradorligini ko'rsatadi. Ismoilova 2022-yilda interfaol metodlarning ta'lim samaradorligiga ta'sirini tahlil qilgan bo'lsa, Raxmonov 2020-yilda didaktik o'yinlar orqali bolalarda fikrlash faoliyatini rivojlantirish imkoniyatlarini ochib bergan. Saidova 2022-yilda muammoli vaziyatlardan foydalanish metodikasini ishlab chiqib, bolalarda mustaqil fikrlash va qaror qabul qilish ko'nikmalarini shakllantirish muhimligini ta'kidlaydi. Shuningdek, Ishmuhamedov va Abduqodirov 2019-yilda innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llash orqali ta'lim samaradorligini oshirish hamda bolalarning mantiqiy fikrlashini rivojlantirish imkoniyatlarini asoslab bergan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda mantiqiy fikrlashni rivojlantirish jarayonini o'rganishda kompleks yondashuv asos qilib olinadi^[2]. Tadqiqot metodologiyasi pedagogik va psixologik yondashuvlarga tayangan holda ishlab chiqilib, unda rivojlantiruvchi ta'lim hamda shaxsga yo'naltirilgan yondashuv ustuvor yo'nalish sifatida belgilanadi^[2].

Tadqiqot jarayonida nazariy va empirik metodlardan o'zaro uyg'unlikda foydalaniladi. Nazariy tahlil orqali mavzuga oid ilmiy manbalar o'rganilib, ulardagi yondashuvlar umumlashtiriladi va tizimlashtiriladi ^[1]. Bu esa tadqiqotning ilmiy asoslarini aniqlash imkonini beradi. Empirik tadqiqot metodlari sifatida kuzatish va suhbat metodlari qo'llaniladi.

Kuzatish jarayonida bolalarning kundalik faoliyatidagi mantiqiy fikrlash elementlari, muammoli vaziyatlarga munosabati hamda mustaqil qaror qabul qilish xususiyatlari tahlil qilinadi. Suhbat metodi orqali esa bolalarning fikrlash darajasi, savollarga javob berish jarayoni va mantiqiy bog'lanishlarni tushunish qobiliyati aniqlashtiriladi.

Tadqiqotning asosiy bosqichi sifatida tajriba-sinov ishlari tashkil etiladi. Ushbu jarayonda bolalarning mantiqiy fikrlashini rivojlantirishga qaratilgan aniq didaktik o'yin metodlaridan foydalaniladi.

Jumladan, "Ortiqchasini top" o'yini orqali bolalarda taqqoslash, tahlil qilish va umumlashtirish ko'nikmalari shakllantiriladi. Ushbu o'yinda bolalarga bir nechta predmetlar qatori taqdim etilib, ulardan umumiy belgiga ega bo'lmagan ortiqcha elementni aniqlash talab qilinadi.

"Ketma-ketlikni davom ettir" o'yinida bolalarga ma'lum qonuniyat asosida tuzilgan ketma-ketliklar beriladi va ularni mantiqan davom ettirish vazifasi yuklatiladi. Mazkur o'yinlar bolalarda mantiqiy bog'lanishlarni aniqlash va mustaqil fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Tadqiqot natijalarining ishonchligini ta'minlash maqsadida tajriba va nazorat guruhleri shakllantiriladi. Har ikki guruhda dastlab bolalarning mantiqiy fikrlash darajasi diagnostik topshiriqlar asosida aniqlanib, tajriba yakunida o'zgarishlar dinamikasi tahlil qilinadi ^[5].

TAHLIL VA NATIJALAR

Mazkur tadqiqot yo'nalishi bo'yicha olib borilgan nazariy izlanishlar maktabgacha katta yoshdagi bolalarda mantiqiy fikrlashni shakllantirish masalasi pedagogikaning muhim yo'nalishlaridan biri ekanligini ko'rsatdi. Tahlil qilingan ilmiy manbalarga asoslanib aytish mumkinki, bolalarning fikrlash faoliyati ularning umumiy rivojlanish darajasi bilan chambarchas bog'liq bo'lib, bu jarayonni maqsadli tashkil etish alohida yondashuvni talab etadi.

Tahlil natijasida ma'lum bo'ldiki, mantiqiy fikrlashni rivojlantirishda faqat tayyor bilimlarni berish yetarli emas, balki bolalarni faol fikrlashga undovchi metodlardan foydalanish zarur. Ayniqsa, taqqoslash, tahlil qilish va umumlashtirishga yo'naltirilgan topshiriqlar bolalarning aqliy faolligini oshirishda muhim omil sifatida namoyon bo'ladi.

Nazariy tahlillar shuni ko'rsatadiki, o'yin faoliyatiga asoslangan yondashuvlar bolalar uchun eng tabiiy va samarali vositalardan biri hisoblanadi. O'yin jarayonida bola erkin fikr yuritadi, muammoli vaziyatlarga yechim izlaydi va natijada mantiqiy bog'lanishlarni anglash qobiliyati rivojlanadi. Shu bilan birga, o'rganilgan materiallar asosida quyidagi ilmiy faraz ilgari surildi: agar maktabgacha katta yoshdagi bolalar bilan maxsus tashkil etilgan mashg'ulotlarda interfaol metodlar va didaktik o'yinlar tizimli qo'llanilsa, ularning mantiqiy fikrlash ko'nikmalari sezilarli darajada rivojlanadi. Qo'llaniladigan metodlar bolalarda mantiqiy fikrlashni rivojlantirishda samarali hisoblanadi ^[6].

Olingan nazariy natijalar maktabgacha ta'lim tizimida mantiqiy fikrlashni rivojlantirish masalasiga yangicha yondashuv zarurligini ko'rsatadi. An'anaviy o'qitish usullari ko'proq tayyor bilimlarni o'zlashtirishga yo'naltirilgan bo'lsa, zamonaviy pedagogik yondashuvlar bolalarning mustaqil fikrlash faoliyatini rivojlantirishga qaratilgan.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, bolalarda mantiqiy fikrlashni shakllantirishda muammoli vaziyatlar yaratish alohida ahamiyatga ega. Bunday vaziyatlarda bola tayyor javobni qabul qilmaydi, balki o'zi izlanadi, solishtiradi va xulosa chiqaradi. Bu jarayon esa fikrlashning chuqurlashuviga olib keladi.

Shuningdek, didaktik o'yinlar orqali tashkil etilgan faoliyat bolalarda qiziqish uyg'otadi va ularni faol ishtirok etishga undaydi. Natijada ta'lim jarayoni samaradorligi ortadi va bilimlar mustahkam o'zlashtiriladi.

Muhokama jarayonida yana bir muhim jihat aniqlanadi: mantiqiy fikrlashni rivojlantirish pedagogning kasbiy mahoratiga ham bevosita bog'liq. Metodlarni to'g'ri tanlash, bolalarning yosh xususiyatlarini hisobga olish va mashg'ulotlarni qiziqarli tashkil etish yuqori natijalarga erishish imkonini beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mazkur tadqiqot maktabgacha katta yoshdagi bolalarda mantiqiy fikrlashni rivojlantirish muhim pedagogik vazifa ekanligini ko'rsatdi. Tadqiqot natijalari asosida mantiqiy fikrlashni shakllantirish tizimli va maqsadli yondashuvni talab qilishi aniqlandi. Ayniqsa, didaktik o'yinlar va muammoli vaziyatlar samarali vosita sifatida namoyon bo'ldi. Bolalarning yosh va individual xususiyatlarini hisobga olish muhim omil ekanligi isbotlandi. Pedagogning yo'naltiruvchi va rag'batlantiruvchi roli yuqori natijalarga erishishda katta ahamiyatga ega. Tadqiqot davomida qo'llanilgan metodlar amaliy jihatdan samarali ekanligi tasdiqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ismoilova, D. S. (2022). Maktabgacha ta'limda interfaol metodlardan foydalanish samaradorligi. Zamonaviy ta'lim, 4(6), 33–37.
2. Bozorov, B. R. (2020). Bolalarda mantiqiy fikrlashni shakllantirishning pedagogik asoslari. Pedagogika va psixologiya, 5(1), 78–82.
3. Karimova, M. A. (2019). Bolalarda kognitiv rivojlanish va uning psixologik xususiyatlari. Psixologiya ilmiy jurnali, 2(3), 25–30.
4. Qodirova, Z. T. (2021). Maktabgacha yoshdagi bolalarda tafakkur jarayonlarini rivojlantirish. Ilmiy axborotnoma, 7(4), 56–60.
5. Raxmonov, S. B. (2020). Didaktik o'yinlar orqali bolalarda fikrlashni rivojlantirish. Ta'lim va innovatsiya, 6(2), 40–44.
6. Saidova, G. N. (2022). Maktabgacha ta'limda muammoli vaziyatlardan foydalanish metodikasi. Pedagogik mahorat, 1(5), 62–66.
7. Hasanboyeva, O. U., Tojiboyeva, D. M. Maktabgacha pedagogika. Toshkent: Fan va texnologiya, 2018.
8. Подъяков Н. Н. Умственное развитие дошкольников. Москва: Просвещение, 1977.
9. Выготский Л. С. Мышление и речь. Москва: Педагогика, 1982.
10. Ishmuhamedov, R. J., Abduqodirov, A. A. Ta'limda innovatsion pedagogik texnologiyalar. Toshkent, 2019.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(5)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.